

40 CONGRESO CARIBEÑO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

EJE 5

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Percepción de la calidad educativa
en algunos programas virtuales y a
distancia de la Universidad de Antioquia

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Percepción de la calidad educativa en algunos programas virtuales y a distancia de la Universidad de Antioquia

Perception of Educational Quality in Some Virtual and Distance Programs at the University of Antioquia

Ángela María Valderrama-Muñoz¹

Adriana María Villegas-Otálvaro²

Mariana Múnera-Manco³

Doris Adriana Ramírez-Salazar⁴

Resumen

La Universidad de Antioquia, consciente de la importancia de la calidad educativa, ha emprendido iniciativas que buscan promover prácticas para su mejora continua a través de procesos evaluativos. Con este fin se diseñó y desarrolló el proyecto de investigación «Lineamientos para la evaluación y cualificación». Para lograr los objetivos de esta investigación se utilizaron diversas técnicas de recolección de información. En este artículo nos centraremos en los resultados obtenidos a partir de un grupo focal realizado con los coordinadores académicos de algunos programas virtuales y a distancia. El objetivo del grupo focal fue conocer sus percepciones sobre el acompañamiento a los estudiantes, la formación y las habilidades de los docentes, y la infraestructura tecnológica disponible. Los resultados sirvieron como insumo para la creación de una tabla de mando, de utilidad para los tomadores de decisiones.

Palabras clave: calidad educativa, educación virtual, mejora continua.

Abstract

The University of Antioquia, aware of the importance of educational quality, has undertaken initiatives that seek to promote practices for its continuous improvement through evaluation processes. To this end, the research project "Guidelines for Evaluation and Qualification" was designed and developed. To achieve the objectives of this research, various information collection techniques were used. In this article, we will focus on the results obtained from a focus group conducted with the academic coordinators of some virtual and distance programs. The objective of the focus group was to learn about their perceptions of student support, teacher training and skills, and the available technological infrastructure. The results served as input for the creation of a dashboard, useful for decision-makers.

Keywords: continuous improvement, educational quality, evaluative model, virtual education.

¹ Universidad de Antioquia. Colombia, angela.valderrama@udea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5714-2884>

² Universidad de Antioquia. Colombia, adrianam.villegas@udea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2563-2496>

³ Universidad de Antioquia. Colombia, mariana.muneram@udea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0662-2110>

⁴ Universidad de Antioquia. Colombia, doris.ramirez@udea.edu.co, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2728-7297>

1. Introducción

La Universidad de Antioquia (Colombia) ha buscado la acreditación de sus programas con la más alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Sin embargo, para los programas en modalidad virtual y a distancia se hace evidente la necesidad de diseñar un modelo que evalúe la calidad a partir de las relaciones que se tejen entre los agentes (Silvio, 2003) mediante la plataforma educativa utilizada en los cursos. Hasta el momento, no se cuenta con una herramienta específica para este fin, por lo que se busca identificar los retos que enfrenta la educación en estas modalidades en el contexto de la universidad.

Con la llegada de la educación mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a Latinoamérica, se concibió la tecnología como una aliada para enfrentar retos como la falta de igualdad (Carrión, 2021) y lograr una educación que va más allá de las limitaciones. Sin embargo, según autores como Buckingham (2008; 2013), este discurso se ha convertido en una «Edutopía» al no alcanzar sus objetivos. Aunque las utopías generadas al integrar tecnologías a la educación pueden ser de diversa índole, uno de los grandes retos es la réplica de una educación tradicional presencial en un contexto virtual o la pobreza en la construcción de aulas virtuales que aíslan al estudiante al desarrollar su proyecto educativo.

A partir de esta reflexión surge la pregunta: ¿Cómo evitar la utopía señalada y mantener un proceso de revisión constante que evite situaciones de riesgo? Para García y Berra (1997); García et al., (2020) y Marciniak y Gairín (2018); Marciniak, (2016), los modelos de revisión de la calidad han sido herramientas que valoran constantemente los procesos que intervienen en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, lo que permite desarrollar estrategias para mejorarlos.

Proponer un modelo para valorar aspectos relevantes de la oferta educativa en modalidad virtual y evitar la «Edutopía» requiere del conocimiento y la visión crítica de los agentes que participan en el proceso (Juárez et al., 2021), en especial de los coordinadores académicos. Estos profesionales, al tener contacto directo con docentes y estudiantes, pueden identificar las debilidades y fortalezas del proceso (Ibáñez-López & Monroy, 2021).

Esta investigación tuvo como objetivo identificar necesidades y expectativas para construir un modelo de evaluación y cualificación de las modalidades educativas en la institución. Además, se busca orientar la construcción de una aplicación que analice los datos generados en la plataforma educativa derivados de la interacción entre profesores, estudiantes y los recursos disponibles. Esta información aportará elementos para la toma de decisiones.

La información fue suministrada por ocho coordinadores de programa a través de un grupo focal, que son los encargados de establecer directrices y hacer seguimiento para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. Sus procesos han sido articulados con otras unidades administrativas de la institución y velan, entre otros aspectos, por la disponibilidad de la infraestructura tecnológica, la definición de lineamientos para la contratación de profesores, la formación de profesores y estudiantes en el uso y apropiación de estrategias didácticas y pedagógicas, y el uso de medios y tecnologías digitales y análogas.

2. Metodología

Esta investigación se realizó de manera cualitativa bajo un enfoque descriptivo, y en cuatro etapas metodológicas.

- **Revisión y análisis bibliográfico**

Fueron consultadas variadas fuentes de información con el fin de identificar algunos modelos desarrollados principalmente en Europa y Estados Unidos, que evalúan la calidad de la educación virtual. Para esta etapa se utilizaron las bases de datos bibliográficas EBSCO, Dialnet, IEEE, Elsevier y Redalyc.

- **Establecimiento de dimensiones**

La revisión de literatura permitió identificar algunas dimensiones evaluadas en los modelos consultados, a partir de las cuales se revisó el contexto institucional de la Universidad de Antioquia y se establecieron cinco dimensiones y catorce subdimensiones que se pueden consultar en la Tabla 1.

Tabla 1
Dimensiones y subdimensiones

Dimensiones	Subdimensiones
Infraestructura tecnológica y conectividad	Conectividad
	Equipos
	Software
Actitudes	Habilidades de comprensión lectora
	Habilidades de pensamiento lógico
	Habilidades tecnológicas
	Aprendizaje autónomo
	Aprendizaje colaborativo
Acompañamiento a estudiantes	Tutoría
	Acompañamiento asincrónico
Recursos educativos	Contenido
	Diseño
	Navegación
Evaluación para el aprendizaje	Estrategias evaluativas

Fuente: Elaboración propia.

- **Diseño de instrumentos**

Se construyó un conjunto de preguntas para dinamizar la técnica del grupo focal en el que participaron ocho profesores y abordaron alrededor de nueve preguntas asociadas a las dimensiones antes mencionadas.

- **Consideraciones éticas**

Se dio claridad frente al componente ético de la investigación, y se les indicó a los participantes que la información recolectada serviría para mejorar el acompañamiento y apoyo a los profesores de los programas de cursos virtuales de la Universidad de Antioquia, para fines académicos e investigativos, además de que sus datos serían tratados conforme lo indica la Ley 1581.

Participantes y criterios de selección

Los participantes seleccionados fueron 8 profesores que coordinan algunos programas ofertados en modalidad virtual y a distancia en la Universidad de Antioquia y que pertenecen a la Facultad de Educación, Ingeniería y Ciencias Agrarias.

3. Resultados

Formación y habilidades

En el marco de esta dimensión, la discusión se centró en las siguientes interrogantes: ¿qué directrices se proporcionan a los docentes para guiarlos en el acompañamiento de cursos virtuales?, y ¿cuáles son los procedimientos de contratación de profesores para este tipo de cursos? En respuesta a estas inquietudes, el profesor JM¹ compartió que desde el programa que coordina, primero se define el perfil requerido para el docente y luego se buscan candidatos en el banco de hojas de vida de la Facultad.

En algunos casos, además de indagar sobre la experiencia previa en docencia virtual, se establece una capacitación con la Unidad de Virtualidad de la UdeA para los docentes seleccionados. La profesora CM compartió una estrategia similar, pero con la particularidad de que durante la contratación se consulta a los docentes sobre sus necesidades específicas de formación, capacitación o asesoría en relación con las plataformas educativas utilizadas en los entornos virtuales. Para el caso de la coordinadora I, el ejercicio es similar, pero mencionó: «Es más fácil enseñarle a un profesor que sabe mucho del tema cómo se maneja la tecnología, por lo que en el proceso de contratación no son obligatorios los conocimientos en TIC».

Acompañamiento a estudiantes

En relación con esta dimensión, se abordaron las siguientes interrogantes: ¿qué estrategias implementan los docentes para brindar acompañamiento a los estudiantes?, y ¿qué estrategias utilizan los coordinadores de programa para realizar el seguimiento de estudiantes y docentes?

Respecto a las estrategias de acompañamiento docente, los participantes coincidieron en mencionar el uso de diversos canales de comunicación, como foros, correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas y asesorías presenciales. La profesora I agregó que en su

¹ Los participantes fueron nombrados con sus iniciales.

programa se realizan dos reuniones con los estudiantes durante el semestre: una de inducción para familiarizarlos con la modalidad virtual y otra a mitad de semestre con personal de bienestar de la Facultad.

En el programa coordinado por el profesor JM se lleva a cabo una reunión inicial con todos los estudiantes y otra exclusiva para los estudiantes de nuevo ingreso, donde se abordan temas relacionados con el proceso de admisión. Además, a lo largo del semestre se realizan encuentros periódicos con los estudiantes del quinto semestre que están próximo a iniciar sus prácticas profesionales. Una de las participantes mencionó la implementación de espacios de diálogo con los estudiantes antes del inicio del semestre. A partir de estas conversaciones, se recopilan insumos valiosos para ajustar la propuesta educativa.

Infraestructura tecnológica y conectividad

En cuanto a la infraestructura tecnológica y la conectividad, los coordinadores mencionaron problemas en aquellos estudiantes que no reciben la capacitación en tecnologías ofrecida por la universidad, pues esto les dificulta el acceso a los contenidos y la navegación en el curso virtual, en especial para quienes están en primeros semestres.

4. Discusión y conclusiones

La cantidad de datos capturados y almacenados por las plataformas educativas, como fruto de las interacciones que se generan en estos entornos (profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-contenido, profesor-contenido), representa un insumo fundamental para las instituciones de educación superior que buscan diseñar e implementar estrategias pertinentes que atiendan a las necesidades de los actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este contexto, resulta indispensable contar con un modelo robusto para la evaluación de la oferta de cursos que integran TIC. El modelo debe contemplar la creación de sistemas de información que brinden a los tomadores de decisiones, datos contextualizados sobre las acciones que se llevan a cabo en la plataforma por parte de profesores y estudiantes. Asimismo, debe permitir indagar en momentos clave las expectativas y necesidades de los participantes, de modo que las estrategias se diseñen y ejecuten en tiempo real, en lugar de hacerlo de manera retrospectiva, como suele ocurrir. De esta manera, se podrá contribuir con eficacia a la mejora continua de la calidad de la oferta de cursos que integran TIC.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A los coordinadores de los programas que participaron del grupo focal, quienes nos aportaron información valiosa durante el proceso de recolección de datos.

6. Referencias bibliográficas

- Buckingham, D. (2013). *Beyond Technology: Children's Learning in the Age of Digital Culture*. John Wiley & Sons.
- Buckingham, D. (2008). *Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la cultura digital*. Buenos Aires: Manantial.
- Carrión, E. L. G. (2021). La alfabetización mediática e informacional: injerencia y perspectiva en América Latina. Entrevista con Guillermo Orozco, investigador en Comunicación. *Bellaterra: Journal of Teaching and Learning Language and Literature*, 14(3), 7.
- García, G. Y., García, R. I., & Lozano, A. (2020). Calidad en la educación superior en línea: un análisis teórico. *Revista Educación*, 44(2), 441-456.
- García, I. Á., & Berra, C. T. (1997). Modelo para una evaluación integral de las políticas sobre gestión de calidad en la educación superior. *Revista Gestión y Estrategia*, (11-12), 125-137.
- Ibáñez-López, F. J., & Monroy, F. (7-9 de julio de 2021). Liderazgo de los equipos directivos en los procesos de evaluación y acreditación de las titulaciones en Educación Superior. En *La educación en red. Realidades diversas, horizontes comunes*. Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, Santiago de Compostela.
- Juárez, A. L., Martínez, R. E. L., & Ramírez, E. L. (2021). Evaluación de la calidad de la modalidad semipresencial en Educación Superior: una revisión sistemática de la literatura. *RIITE. Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, 131-149.
- Marciniak, R. (2016). *Autoevaluación de programas de educación universitaria virtual*. [Doctoral dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona].
- Marciniak, R., & Gairín Sallán, J. (2018). Dimensiones de evaluación de calidad de educación virtual: revisión de modelos referentes. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*.
- Silvio, J. (18 de junio de 2003). Calidad y sostenibilidad de la educación virtual. En *La calidad de la educación a distancia*. UNESCO, Miami, EE. UU.